

УДК [343.9:342.951:656.11:656.13]

Новіков Олег Володимирович –

кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень
Науково-дослідного інституту вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса
Національної академії правових наук України

Oleg V. Novikov –

Doctor of Philosophy in Criminal Law, Criminology and Penitentiary Law (PhD),
Senior Researcher of Criminological Research Department,
Academician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems of National
Academy of Law Sciences of Ukraine
(49 Hryhoriya Skovorody Str., Kharkiv, Ukraine)

Запобігання дорожньо-транспортним пригодам диджитал-інструментами, що впроваджуються виробниками транспортних засобів¹

Стаття присвячена питанням запобігання дорожньо-транспортним пригодам та правопорушенням на транспорті за допомогою цифрових інтелектуальних систем безпеки, що впроваджуються виробниками транспортних засобів. Розглянуті такі системи активної безпеки як: антиблокувальна гальмівна система, електронний контроль стійкості, автономне екстрене гальмування, система попередження про виїзд зі смуги руху, система моніторингу сліпих зон, адаптивні фари, система попередження про лобове зіткнення, система розпізнавання знаків швидкості, адаптивна система круїз-контролю, камери заднього ходу, система контролю тиску в шинах, датчики паркування, система моніторингу уваги водія, система нічного бачення, система попередження про безпечний вихід, проєкційний дисплей, система інформування про обмеження швидкості, інтелектуальна система підтримки швидкості, система допомоги утримання на підйомі, система екстреного гальмування та інші. Проаналізовано ефективність деяких систем у сфері безпеки дорожнього руху. Встановлено, що більшість із вказаних технологій підтвердили свою ефективність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Інтеграція кожної інтелектуальної системи безпеки в транспортний засіб вносить свій вклад в зниження аварійності та смертності на дорогах. Водночас ці системи не замінюють водія, адже самі він у більшості випадків несе відповідальність за безпеку дорожнього руху. Системи активної та пасивної безпеки відіграють лише допоміжні функції (інформують водія про загрози, підтримують стабільність руху та гальмування, блокують силу удару при зіткненні транспортних засобів тощо), що при відповідальному водінні максимально зменшує ризики настання ДТП. Крім того, всі системи безпеки мають один спільний недолік – вони суттєво підвищують вартість транспортного засобу, а отже є недоступними для більшості населення. В межах статті піднята дискусія щодо ризиків застосування автопілоту на базі штучного інтелекту.

Ключові слова: диджитал-інструменти, безпека дорожнього руху, запобігання порушенням правил дорожнього руху, цифровізація, виробники транспортних засобів, інтелектуальні системи безпеки, дорожньо-транспортні пригоди.

O. V. Novikov Preventing Traffic Accidents with Digital Tools Implemented by Vehicle Manufacturers

The article is devoted to the issues of preventing traffic accidents and offenses in transport with the help of digital intelligent safety systems implemented by vehicle manufacturers. The article considers such active safety

¹ Примітка. Статтю підготовлено у межах виконання в НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України фундаментальної теми дослідження «Стратегія запобігання правопорушенням у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні» (номер державної реєстрації 0120U10561), що фінансується за рахунок державного бюджету.

systems as: Anti-lock Braking System, Electronic Stability Control, Autonomous Emergency Braking, Lane Departure Warning, Blind Spot Monitoring, Adaptive Headlights, Forward Collision Warning, Speed Sign Recognition, Adaptive Cruise Control System, Backup Camera, Tire-pressure Monitoring System, Parking sensors, Driver Attention Monitor, Thermal Image Camera or Night Vision System, Safe Exit Warnings, Head-Up Display, Speed Limit Information, Intelligent Speed Assistance, Hill Hold Assist, Emergency Brake Assist, and others. The effectiveness of some of these systems in the field of road safety is analyzed. It is established that most of these technologies have proven to be effective in the field of road safety. The integration of each intelligent safety system into a vehicle contributes to reducing road accidents and fatalities. At the same time, these systems do not replace the driver, as in most cases they are responsible for road safety. Active and passive safety systems play only auxiliary functions (informing the driver of threats, maintaining driving and braking stability, blocking the impact force in a collision, etc.), which minimizes the risk of an accident if the driver is driving responsibly. In addition, all security systems have one common drawback: they significantly increase the cost of a vehicle, and thus are unaffordable for the majority of the population. Thus, today's challenge for vehicle manufacturers is not only to develop new active and passive safety systems, but also to reduce the cost of existing technologies. The article raises a discussion of the risks of using an autopilot based on artificial intelligence.

Keywords: digital tools, traffic safety, prevention of violations of traffic rules, digitalization, vehicle manufacturers, intelligent security systems, traffic accidents.

Постановка проблеми. Забезпечення безпеки дорожнього руху є критично важливим напрямом діяльності не тільки держави, але й виробників транспортних засобів. Останні відіграють ключову роль у розробці сучасних інноваційних технологій безпеки, які після впровадження у конструкцію та системи управління транспортних засобів стають ефективними механізмами запобігання дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП) та правопорушень на транспорті. Водночас, впровадження інтелектуальних систем безпеки автотранспорту не тільки сприяє зниженню аварійності на дорогах, але й підвищує комфорт управління транспортним засобом та впевненість водіїв, а також відповідає сучасним вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху. Інноваційні технології безпеки в автомобілі наразі стали домінуючою конкурентною перевагою на ринку, адже покупці транспортних засобів не тільки обирають найбезпечніші автомобілі, але й часто готові платити більше за додаткові функції безпеки. Безпека транспортного засобу – це також ознака піклування про клієнтів, а отже їх лояльність та утвердження позитивного іміджу бренду компанії.

З розвитком цифрових технологій безпеки та доведенням їх ефективності у сфері безпеки дорожнього руху, вони стають не тільки обов'язковим компонентом системи безпеки автомобілю, але вимогою національного

законодавства багатьох країн до транспортного засобу.

Аналіз останніх досліджень. Окремі питання, пов'язані із запобіганням порушенням правил дорожнього руху за допомогою диджитал-інструментів, що впроваджуються виробниками транспортних засобів, а також оцінкою ефективності таких інструментів, у своїх працях висвітлювали українські та зарубіжні дослідники, серед яких, зокрема: J. Cicchino, S. Cuny, T. Hermitte, W. Horrey, J. Kreiss, I. Noy, Y. Page, D. Shinar, Y. Zangmeister, Б. Головкін, А. Калініна, М. Колодяжний, С. Шрамко.

Невирішені раніше проблеми. Вищевказані дослідники аналізували конкретні компоненти, що входять до системи безпеки автотранспорту, проте на сьогодні бракує досліджень, які включали б комплексний аналіз диджитал-інструментів, що впроваджуються виробниками транспортних засобів, дослідження їх ефективності та ризиків використання.

Отже, **метою статті** є огляд сучасних інтелектуальних систем безпеки транспортних засобів, що впроваджуються їх виробниками, а також спроба оцінки їх ефективності у сфері запобігання ДТП та правопорушенням на транспорті й визначення ризиків використання таких інструментів.

Виклад основного матеріалу. Усі системи (функції) безпеки транспортного засобу (Safety Features), що розробляють та впроваджують їх

виробники, можна умовно поділити на дві групи: *активні* (основні) та *пасивні* (додаткові).

Системи активної безпеки – це технології, які допомагають уникнути або зменшити наслідки ДТП. Системи активної безпеки зменшують ймовірність ДТП, попереджаючи водія або допомагаючи йому керувати автомобілем [1]. Спільним для всіх систем активної безпеки є те, що вони постійно здійснюють моніторинг внутрішнього та зовнішнього середовища транспортного засобу на предмет потенційної небезпеки. Ці функції працюють «безшумно» у фоновому режимі, перевіряючи швидкість обертання шин, розташування транспортного засобу в його смузі або положення педалей газу та гальма одна відносно одної тощо. Коли виявляється проблема, функції активної безпеки діють автономно, щоб безпечно виправити ситуацію [2]. Якщо зіткнення неминуче, то система активної безпеки здатна зменшити його вплив. Наприклад, зниження швидкості транспортного засобу на кілька кілометрів до зіткнення може врятувати життя [3].

До першої «хвилі» систем активної безпеки відносяться: антиблокувальна гальмівна система (Anti-lock Braking System) та електронний контроль стійкості (Electronic Stability Control). Ці системи вже широко використовуються в сучасних легкових і комерційних автомобілях. Приблизно 80-90% автомобілів на дорогах Європи оснащені такими технологіями [3].

Антиблокувальна гальмівна система (Anti-lock Braking System) запобігає блокуванню шин у разі гальмування, забезпечуючи контроль над автомобілем [4]. Така система натискає на гальма невеликими імпульсами, щоб запобігти раптовому блокуванню гальм. 4-канальна ABS складається з трьох основних компонентів: датчиків швидкості для кожного колеса, керованих комп'ютером клапанів на гідравлічних лініях, що ведуть до кожного гальмівного насоса для відновлення тиску гідравлічного гальмування, та модуля керування [5]. ABS автоматично розподіляє гальмівне зусилля між колесами. Це допомагає мінімізувати гальмівний шлях під час зупинки автомобіля по прямій лінії [6]. У 2018 р. Swissre та HERE Technologies провели дослідження впливу систем ADAS на автомобільні аварії. Дослідження показали, що ця технологія може

знижити частоту ДТП до 25% і скоротити страхові виплати на 20 мільярдів доларів [7].

Електронний контроль стійкості (Electronic Stability Control) – це розширена функція безпеки, що запобігає викиданню або ковзанню транспортного засобу, коли раптово втрачається зчеплення з дорогою або кермове керування [8].

До другої «хвилі» систем активної безпеки належать: автономне екстрене гальмування (Autonomous Emergency Braking), система попередження про виїзд зі смуги руху (Lane Departure Warning), система моніторингу сліпих зон (Blind Spot Monitoring), адаптивні фари (Adaptive Headlights), система попередження про лобове зіткнення (Forward Collision Warning), система розпізнавання знаків швидкості (Speed Sign Recognition), адаптивна система круїз-контролю (Adaptive Cruise Control System), камери заднього ходу (Backup Camera), система контролю тиску в шинах (Tire-pressure Monitoring System), датчики паркування (Parking sensor), система моніторингу уваги водія (Driver Attention Monitor), система нічного бачення (Thermal Image Camera чи Night Vision System), система попередження про безпечний вихід (Safe Exit Warnings), проекційний дисплей (Head-Up Display), система інформування про обмеження швидкості (Speed Limit Information), інтелектуальна система підтримки швидкості (Intelligent Speed Assistance), система допомоги утримання на підйомі (Hill Hold Assist), система екстреного гальмування (Emergency Brake Assist) та інші.

Розглянемо деякі з цих систем активної безпеки більш детально.

Автономне екстрене гальмування (Autonomous Emergency Braking) – це система безпеки, яка може визначити ситуацію, при якій можливе зіткнення, і зреагувати, автономно активуючи гальма, щоб уповільнити автомобіль перед ударом або зупинити його, щоб уникнути зіткнення. Ця технологія зазвичай використовує радары або камери для виявлення загрозливих ситуацій. Чим повільніше транспортний засіб рухається, тим більша ймовірність того, що система автоматичного екстреного гальмування зможе зупинити його, щоб запобігти зіткненню [9].

Система попередження про виїзд зі смуги руху (Lane Departure Warning) стежить за

розташуванням транспортного засобу в його смузі за допомогою спеціальних камер для виявлення смуг. Якщо автомобіль виїжджає зі смуги, то водій отримує попередження у виді звукового сигналу та повідомлення на панелі приладів або вібрація на кермі чи сидіннях. Вже існують також системи попередження, які навіть беруть на себе керування чи гальмують, щоб змінити положення автомобіля на смузі [10].

Система моніторингу сліпих зон (Blind Spot Monitoring), що включає спеціальні радарні датчики, які виявляють інші транспортні засоби, розташовані збоку від водія та позаду. Така система виявляє транспортні засоби, що швидко наближаються у так званій «сліпій зоні» та інформує водія про потенційну небезпеку за допомогою попереджувального знаку в бічному дзеркалі. Якщо водій не помічає або ігнорує це попередження та активує покажчик повороту, щоб змінити смугу руху, система також може активувати додаткове попередження [11]. Монітори сліпих зон вже достатньо давно впроваджують у деякі свої моделі такі виробники як Volvo, Mazda, Ford, Mitsubishi, Nissan. Згідно з дослідженням Страхового інституту дорожньої безпеки, частота аварій для транспортних засобів із системою моніторингу сліпих зон була на 14% нижчою, ніж для тих же моделей без обладнання [12].

Деякі сучасні автомобілі також оснащені *адаптивними фарами (Adaptive Headlights)* – системою, яка допомагає краще освітлювати дорогу під час їзди, щоб забезпечити кращу видимість. Ця система повертає фари автомобіля відповідно до напрямку його руху. Деякі із таких систем також включають інтелектуальні фари, які ще й автоматично перемикаються між ближнім і дальнім світлом під час руху, щоб не засліплювати інших водіїв [13].

Система попередження про лобове зіткнення (Forward Collision Warning), що складається з камер, радарів, лазерів або їх комбінації, виявляє автомобілі чи інші об'єкти попереду автомобіля та видає візуальне чи звукове попередження, або взагалі самостійно уповільнює або зупиняє транспортний засіб [14].

Система розпізнавання знаків швидкості (Speed sign recognition) використовує маленькі камери на лобовому склі, щоб сканувати дорогу попереду та виявляти різні знаки швидкості [15]. У випадку, якщо водій перевищує встановлену

швидкість, то система видає відповідне попередження.

Адаптивна система круїз-контролю (Adaptive Cruise Control System) – це розширена функція допомоги водієві, яка автоматично регулює швидкість транспортного засобу, що рухається, щоб забезпечити дотримання безпечної дистанції до інших транспортних засобів на дорозі, тим самим значно знижуючи ризики аварії [16].

Камери заднього ходу (Backup camera) вмикаються, коли автомобіль їде заднім ходом. Ця функція дозволяє водіям бачити те, що знаходиться позаду автомобіля, через екран, який знаходиться на центральній консолі або дзеркалі заднього виду автомобіля [17].

Система контролю тиску в шинах (Tire-pressure monitoring system) контролює тиск повітря в пневматичних шинах транспортних засобів. TPMS повідомляє водієві інформацію про тиск у шинах у режимі реального часу за допомогою манометра, спеціальної піктограми на дисплеї, або простого попереджувального індикатора низького тиску [18].

Датчики паркування (Parking sensor) виявляють об'єкти спереду та ззаду автомобіля під час паркування, забезпечуючи звукові сповіщення, якщо виявлено один або декілька об'єктів [19].

Система моніторингу уваги водія (Driver Attention Monitor) слідкує за там, щоб водій не відволікався й не засинав під час руху та за потреби подає попереджувальний звуковий сигнал. Такі системи використовують камери, щоб стежити за очима водія, або слідкують за рухами керма. DAM також може сповіщати водія, якщо він протягом тривалого часу їде з постійною швидкістю по шосе. Це означає, що слід зупинитися та зробити перерву на відпочинок [20].

Деякі виробники, зокрема Peugeot, Audi, BMW і Porsche, тепер встановлюють *систему нічного бачення (Thermal Image Camera)* на своїх автомобілях. Ці системи використовують тепловізійну камеру, зазвичай інтегровану в решітку, для пошуку «тепліх» об'єктів попереду, які інакше були б приховані від очей у темряві. Іншими словами, ці пристрої можуть виділяти велосипедистів, пішоходів і тварин на відстані до 200 метрів попереду (за межами

освітлення фар), відображаючи зображення на цифровому дисплеї попереду водія [21].

Система попередження про безпечний вихід (Safe Exit Warnings) використовує датчики, розташовані біля задніх ліхтарів, щоб виявляти потенційні небезпеки, що наближаються, коли автомобіль рухається зі швидкістю менше 3 км/год. У разі виявлення зустрічної небезпеки, як-от велосипедиста чи іншого автомобіля, система подасть звуковий сигнал і автоматично заблокує пасажирські двері за допомогою блокування від дітей, доки небезпека не усунеться [22].

Система автоматичного сповіщення про аварії (Automatic Crash Notifications) – це технологія безпеки, яка сповіщає команди екстреного реагування про зіткнення. Оператор також може відстежувати місцезнаходження транспортного засобу та збирати іншу важливу інформацію, якщо пасажир не відповідає [23].

Система нагадування про ремінь безпеки (Seatbelt Reminders) повідомляє водію та пасажиром про необхідність пристебнути ремені безпеки. Такі нагадування мають різні дизайни. Деякі нагадування використовують символ на приладовій панелі, який світиться. Інші моделі використовують звукову сигналізацію, яка вимикається лише тоді, коли людина пристібає ремінь безпеки. Найдосконаліші системи нагадування про пристебнення ременів безпеки можуть розпізнавати зайняті сидіння та непристебнуті ремені [24].

Як показують результати багатьох наукових досліджень, більшість із вказаних вище технологій підтвердили свою ефективність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Зокрема, згідно з дослідженням Страхового інституту дорожньої безпеки, частота ДТП для транспортних засобів із системою моніторингу сліпих зон була на 14% нижчою, ніж для тих же моделей без обладнання [25]. Інше дослідження показало, що технологія ABS може знизити частоту ДТП до 25% [26]. Крім того, якби всі автомобілі мали системи EBA та ESC, кількість аварій із серйозними травмами зменшилася б на 47,2% та на 69,5% із смертельними травмами [27]. Інтеграція кожної інтелектуальної системи безпеки в транспортний засіб вносить свій вклад в зниження аварійності та смертності на дорогах. Водночас, зазначені системи мають один спільний недолік – вони суттєво підвищують

вартість транспортного засобу, а отже є недоступними для більшості населення.

Слід також відмітити, що й законодавчі вимоги до запроваджених у транспортних засобах технологіях безпеки різняться в різних країнах. В країнах з високим рівнем життя на сьогодні певна частина перелічених вище інтелектуальних систем є обов'язковою. Наприклад, у США з травня 2018 року виробників транспортних засобів зобов'язали оснащувати автомобілі камерами заднього виду [28]. Крім того, у списку обов'язкових систем «американських» автомобілів можуть з'явитися системи автономного гальмування, контролю сліпих зон та попередження про ненавмисне перетин дорожньої розмітки. З такою пропозицією до Міністерства транспорту США звернувся американський Страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) [29].

Аналізуючи системи безпеки транспортних засобів не можна оминати й питання використання *автопілоту на базі штучного інтелекту*. Стрімке поширення транспортних засобів з автопілотом, які здатні реагувати на оточуюче середовище та приймати рішення без втручання людини, стає ключовим етапом у розвитку сучасної технологічної індустрії.

Важливим елементом глобального допуску до експлуатації транспортних засобів, керованих автопілотом, є їх безпечність для учасників дорожнього руху, в тому числі захищеність від збоїв та кіберстійкість. Автовиробники та технологічні компанії вже зараз стверджують, що керовані автопілотом транспортні засоби є набагато безпечнішими ніж такі, що керуються людьми. Такі функції автопілота, як утримання смуги руху, автоматичне екстрене гальмування та розпізнавання об'єктів, спрямовані на зниження ризиків ДТП. Автопілот виявляє перешкоди та бере на себе керування транспортним засобом, щоб запобігти нещасним випадкам. Крім того, автопілот також попереджає водія, коли виявляє його сонливість або розсіяність, тим самим допомагає керувати автомобілем більш безпечно та усвідомлено [30].

Підтверджують безпечність автопілоту й дослідження проведені компанією «Tesla», які показали, що керування автомобілем за допомогою автопілоту у 10 разів безпечніше ніж «ручне» керування [31]. Так, у 4 кварталі 2023 р.

компанія фіксувала одну ДТП на кожні 5,39 мільйона миль, під час яких водії використовували технологію автопілоту, при середніх даних по США – одна ДТП на кожні 670 000 миль [32]. Дослідження проведене компанією General Motors разом з Інститутом транспортних досліджень Мічиганського університету та Вірджинським технічним транспортним інститутом у Сан-Франциско показало, що їх транспортні засоби, керовані автопілотом, на 54% менше потрапляють у ДТП загалом, на 92% менше потрапляють у ДТП як основний учасник і на 73% менше потрапляють у ДТП з тяжкими наслідками [33].

У цей же час Cade Metz – кореспондент із технологій журналу New York Times – сумнівається в достовірності таких висновків. Свою позицію він обґрунтовує тим, що за даними Департаменту транспорту США, автопілот використовується в основному для водіння по шосе, яке, як правило, вдвічі безпечніше, ніж водіння міськими вулицями. Отже, з автопілотом може статися менше аварій лише тому, що він зазвичай використовується в безпечніших ситуаціях. Tesla ж не надала даних, які б дозволили порівняти безпеку автопілота на тих самих дорогах [34].

Взагалі з травня 2021 р. по січень 2024 р. Національна Адміністрація Безпеки Дорожнього Руху США (National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)) зафіксувала 800 повідомлень про ДТП за участю транспортних засобів із застосуванням автоматизованої системи водіння (Automated Driving System, ADS) та 1288 повідомлень про ДТП, за участю транспортних засобів із застосуванням розширеної системи допомоги водієві (Advanced Driver Assistance System, ADAS) [35]². Як бачимо, в масштабах країни – ці цифри вражають, але слід пам'ятати, що технології автопілоту ще перебувають на стадії розробки та удосконалення, та й взагалі частка автопілотованих транспортних засобів наразі є незначною у структурі учасників дорожнього руху.

Дослідники говорять й про можливі ризики автопілотування транспортних засобів. Зокрема, автоматизація може призвести до декваліфікації

водіїв (зниження навичок водіння). Відсутність практики призводить до зниження навичок, втрати очікувань, втрати обізнаності про ситуацію та зниження ефективності втручання, коли вимагається або необхідно відключити автоматизацію [36]. Крім того, ми не можемо виключати й можливості збоїв в роботі автопілотів або зовнішнього втручання в їх роботу.

Таким чином, транспортні засоби, які керуються автопілотом, відкривають потенційні можливості для суттєвого зменшення кількості ДТП у майбутньому. Незважаючи на активне поширення таких транспортних засобів, даних про їх безпеку наразі недостатньо. З розвитком технологій автоматичного керування очікується, що вони стануть все більш безпечнішими, проте не зможуть гарантувати повну безпеку дорожнього руху. В найближчому майбутньому, незалежно від рівня автоматизації, водій і надалі відіграватимуть свою важливу роль.

Якщо системи активної безпеки автомобіля призначені, в першу чергу, для уникнення ДТП, то *системи пасивної безпеки* служать для зменшення наслідків зіткнення та сили удару, щоб захистити водія та пасажирів й мінімізувати ушкодження [37]. Отже, системи пасивної безпеки в автомобілях активуються або спрацьовують, коли відбувається будь-яка аварія [38]. Зазвичай вони є частиною конструкції автомобіля і часто є останньою лінією захисту від серйозних травм і смерті [39].

До систем пасивної безпеки належать: подушки безпеки (Airbags), ремені безпеки (Seatbelts) підголівники (Head Restraint), бокові балки (Side Beams), високоміцне скло (High Strength and Shatterproof Glass), зони зминання або деформації (Crumple zones), стандартизовані точки кріплення дитячого крісла (Standardized Child Seat Fixation Points) тощо. На сьогодні більшість із систем пасивної безпеки є обов'язковим елементом сучасних транспортних засобів й відповідною законодавчою вимогою до конструкції та систем управління.

Висновки. Масове та комплексне впровадження виробниками транспортних засобів систем активної та пасивної безпеки в свою продукцію є важливим фактором

² Більш детально про різницю між ADS та ADAS див.: Difference between Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and Automated Driving System (ADS). URL:

<https://unece.org/sites/default/files/2023-12/GE.3-07-15%20Presentation%208%20ADAS%20vs%20ADS.pdf>.

зменшення кількості ДТП, правопорушень на транспорті, тяжкості їх наслідків, а також рівня аварійності та смертності на дорогах в цілому. Водночас ці системи не замінюють водія, адже самі він у більшості випадків несе відповідальність за безпеку дорожнього руху. Системи активної та пасивної безпеки відіграють лише допоміжні функції (інформують водія про загрози, підтримують стабільність руху та гальмування, блокують силу удару при зіткненні транспортних засобів тощо), що при відповідальному водінні максимально зменшує ризику настання ДТП.

Слід також зазначити, що на сьогодні актуальним завданням для виробників транспортних засобів є не тільки розробка нових систем активної та пасивної безпеки, але й зменшення вартості вже існуючих технологій. Адже лише відносно висока вартість більшості систем активної безпеки стримує їх масове впровадження в транспортні засоби. Крім того, виробникам необхідно продовжити проводити дослідження ефективності розроблених систем безпеки.

Список використаних джерел:

1. Active Safety Features: Everything you need to know. SpinnyPost. URL: <https://www.spinny.com/blog/index.php/active-safety-features-everything-you-need-to-know>.
2. Active Safety Features. Brain on Board. URL: <https://brainonboard.ca/safety-feature/active-safety-features>.
3. Active Safety Systems: What are they and how do they work? Road Safety Facts.eu. URL: <https://www.roadsafetyfacts.eu/active-safety-systems-what-are-they-and-how-do-they-work>.
4. Gupta R. 10 Must-Have Safety Features on Indian Cars in 2020. Go Mechanic Blog. URL: <https://gomechanic.in/blog/safety-features-in-cars-2020>.
5. Ajeya A. ABS, EBD, BA: Car Braking Technology Explained! Go Mechanic Blog. URL: <https://gomechanic.in/blog/car-braking-technology-explained>.
6. Nagra D. Car safety features explained. Which? URL: <https://www.which.co.uk/reviews/new-and-used-cars/article/car-safety-features-explained-aUHSQ6N9iDKr>.
7. Elliott C. Do Safety Features In Cars Actually Reduce Car Accidents? Forbes Advisor. URL: <https://www.forbes.com/advisor/car-insurance/vehicle-safety-features-accidents>.
8. Pratt M. What Car Safety Features Are Required By Law? Safe in the seat. URL: <https://safeintheseat.com/what-car-safety-features-are-required-by-law>.
9. Wardlaw C. What is Automatic Emergency Braking? J.D. Power. URL: <https://www.jdpower.com/cars/shopping-guides/what-is-automatic-emergency-braking>.
10. What's new in high-tech car safety features? AVC. URL: <https://www.acvauctions.com/blog/high-tech-car-safety-features>.
11. Blind spot detection. Bosch. URL: <https://www.bosch-mobility.com/en/solutions/assistance-systems/blind-spot-detection>.
12. Cicchino J. B. Effects of blind spot monitoring systems on police-reported lane-change crashes. Insurance Institute for Highway Safety. URL: <https://www.iihs.org/topics/bibliography/ref/2143>.
13. Buying a Car? Here Are 17 Safety Features You Need. Carsome. URL: <https://www.carsome.my/news/item/car-safety-features>.
14. Schow C. The Ultimate Guide to Car Safety Features. Neighbor Blog. URL: <https://www.neighbor.com/storage-blog/the-ultimate-guide-to-car-safety-features>.
15. Top car safety features in 2023. Boss: magazine. URL: <https://thebossmagazine.com/top-car-safety-features-2023>.
16. Modern Car Safety Features. Cars Blog. URL: <https://www.dubizzle.com/blog/cars/modern-car-safety-features>.
17. Omojola F. Car Safety Features: What You Need to Know. Nerdwallet. URL: <https://www.nerdwallet.com/article/cars/car-shopping/car-safety-features-what-you-need-to-know>.

18. What is TPMS & How Does it Work? Bridgestone. URL: <https://www.bridgestonetire.ca/learn/maintenance/tire-pressure-monitoring-system-how-tpms-works/#>.
19. Parking sensors / My car does what? URL: <https://mycardoeswhat.org/safety-features/parking-sensors>.
20. Car Safety: Mandatory & Optional Features on Today's Vehicles. CanadaDrivers. URL: <https://www.canadadrives.ca/blog/car-guide/car-safety-mandatory-and-optional-features-on-todays-vehicles>.
21. Car safety technology: 10 top techs for safer driving. Motability. URL: <https://news.motability.co.uk/motoring/car-safety-technology-2021>.
22. Guthrie S. Seven new-car safety features becoming must-haves in 2021. Drive. URL: <https://www.drive.com.au/caradvice/seven-new-car-safety-features-becoming-must-haves-in-2021>.
23. Car Safety Features That Protect You In an Collision. Gerber: Collision and glass. URL: <https://www.gerbercollision.com/articles/car-safety-features-that-protect-you-in-an-collision>.
24. 24 modern car safety features & how they work. Shift Automotive. URL: <https://www.shiftautomotivebundaberg.com.au/car-safety-features>.
25. Cicchino J. B. Effects of blind spot monitoring systems on police-reported lane-change crashes. Insurance Institute for Highway Safety. URL: <https://www.iihs.org/topics/bibliography/ref/2143>.
26. Elliott C. Do Safety Features In Cars Actually Reduce Car Accidents? Forbes Advisor. URL: <https://www.forbes.com/advisor/car-insurance/vehicle-safety-features-accidents>.
27. Page Y., Cuny S., Zangmeister T., Kreiss J.P., Hermitte T. The evaluation of the safety benefits of combined passive and on-board active safety applications. *Ann Adv Automot Med*. 2009. № 53. P. 117-127. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3256795/#>.
28. Muller D. Backup Cameras Are Now on All New U.S.-Spec Vehicles. Car and Drivers. URL: <https://www.caranddriver.com/news/a20126570/backup-cameras-are-now-on-all-new-us-vehicles>.
29. У США виробників зобов'язали оснащувати автомобілі камерами заднього виду. Autopark.ua. URL: <https://autopark.ua/uk/news/vsshaproizvoditeleyobyazaliosnashchatavtomobilikameramizadnegovida>.
30. How Tesla Autopilot System is Transforming the Driving Experience. Energy5. URL: <https://energy5.com/how-tesla-autopilot-system-is-transforming-the-driving-experience>.
31. The Tesla Team. The Bigger Picture on Autopilot Safety. Tesla. URL: <https://www.tesla.com/blog/bigger-picture-autopilot-safety>.
32. Tesla Vehicle Safety Report. Tesla. URL: <https://www.tesla.com/VehicleSafetyReport>.
33. Zhang, Louise Cruise's Safety Record Over 1 Million Driverless Miles. Cruise. URL: <https://getcruise.com/news/blog/2023/cruises-safety-record-over-one-million-driverless-miles>.
34. Metz, Cade. How Safe Are Systems Like Tesla's Autopilot? No One Knows. New York Times. URL: <https://www.nytimes.com/2022/06/08/technology/tesla-autopilot-safety-data.html>.
35. Standing General Order on Crash Reporting (for incidents involving ADS and Level 2 ADAS). NHTSA. URL: <https://www.nhtsa.gov/laws-regulations/standing-general-order-crash-reporting>.
36. Noy, Ian Y., Shinar, David, Horrey, William J. Automated driving: Safety blind spots. *Safety Science*. 2018. Vol. 102. Pp. 69-78. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517304198?via%3Dihub>.
37. What Are Active and Passive Vehicle Safety Features? Mikita & Rocanova. Attorney at Law. URL: <https://www.mr-laws.com/active-passive-vehicle-safety-features>.
38. Active vs Passive Safety Systems in a Car – Everything You Need to Know. Cars Blog. URL: <https://www.dubizzle.com/blog/cars/active-passive-safety-systems-cars>.
39. Active vs Passive Car Safety Features. Sheen. URL: <https://www.sheengroup.com.au/resources/what-is-the-difference-between-active-and-passive-car-safety-features>.

References:

1. Active Safety Features: Everything you need to know. SpinnyPost. URL: <https://www.spinny.com/blog/index.php/active-safety-features-everything-you-need-to-know>.
2. Active Safety Features. Brain on Board. URL: <https://brainonboard.ca/safety-feature/active-safety-features>.
3. Active Safety Systems: What are they and how do they work? Road Safety Facts.eu. URL: <https://www.roadsafetyfacts.eu/active-safety-systems-what-are-they-and-how-do-they-work>.
4. Gupta R. 10 Must-Have Safety Features on Indian Cars in 2020. Go Mechanic Blog. URL: <https://gomechanic.in/blog/safety-features-in-cars-2020>.
5. Ajeya A. ABS, EBD, BA: Car Braking Technology Explained! Go Mechanic Blog. URL: <https://gomechanic.in/blog/car-braking-technology-explained>.
6. Nagra D. Car safety features explained. Which? URL: <https://www.which.co.uk/reviews/new-and-used-cars/article/car-safety-features-explained-aUHSQ6N9iDKr>.
7. Elliott C. Do Safety Features In Cars Actually Reduce Car Accidents? Forbes Advisor. URL: <https://www.forbes.com/advisor/car-insurance/vehicle-safety-features-accidents>.
8. Pratt M. What Car Safety Features Are Required By Law? Safe in the seat. URL: <https://safeintheseat.com/what-car-safety-features-are-required-by-law>.
9. Wardlaw C. What is Automatic Emergency Braking? J.D. Power. URL: <https://www.jdpower.com/cars/shopping-guides/what-is-automatic-emergency-braking>.
10. Whats new in high-tech car safety features? AVC. URL: <https://www.acvauctions.com/blog/high-tech-car-safety-features>.
11. Blind spot detection. Bosch. URL: <https://www.bosch-mobility.com/en/solutions/assistance-systems/blind-spot-detection>.
12. Cicchino J. B. Effects of blind spot monitoring systems on police-reported lane-change crashes. Insurance Institute for Highway Safety. URL: <https://www.iihs.org/topics/bibliography/ref/2143>.
13. Buying a Car? Here Are 17 Safety Features You Need. Carsome. URL: <https://www.carsome.my/news/item/car-safety-features>.
14. Schow C. The Ultimate Guide to Car Safety Features. Neighbor Blog. URL: <https://www.neighbor.com/storage-blog/the-ultimate-guide-to-car-safety-features>.
15. Top car safety features in 2023. Boss: magazine. URL: <https://thebossmagazine.com/top-car-safety-features-2023>.
16. Modern Car Safety Features. Cars Blog. URL: <https://www.dubizzle.com/blog/cars/modern-car-safety-features>.
17. Omojola F. Car Safety Features: What You Need to Know. Nerdwallet. URL: <https://www.nerdwallet.com/article/cars/car-shopping/car-safety-features-what-you-need-to-know>.
18. What is TPMS & How Does it Work? Bridgestone. URL: <https://www.bridgestonetire.ca/learn/maintenance/tire-pressure-monitoring-system-how-tpms-works/#>.
19. Parking sensors / My car does what? URL: <https://mycardoeswhat.org/safety-features/parking-sensors>.
20. Car Safety: Mandatory & Optional Features on Today's Vehicles. CanadaDrivers. URL: <https://www.canadadrives.ca/blog/car-guide/car-safety-mandatory-and-optional-features-on-todays-vehicles>.
21. Car safety technology: 10 top techs for safer driving. Motability. URL: <https://news.motability.co.uk/motoring/car-safety-technology-2021>.
22. Guthrie S. Seven new-car safety features becoming must-haves in 2021. Drive. URL: <https://www.drive.com.au/caradvice/seven-new-car-safety-features-becoming-must-haves-in-2021>.
23. Car Safety Features That Protect You In an Collision. Gerber: Collision and glass. URL: <https://www.gerbercollision.com/articles/car-safety-features-that-protect-you-in-an-collision>.
24. 24 modern car safety features & how they work. Shift Automotive. URL: <https://www.shiftautomotivebundaberg.com.au/car-safety-features>.

25. Cicchino J. B. Effects of blind spot monitoring systems on police-reported lane-change crashes. Insurance Institute for Highway Safety. URL: <https://www.iihs.org/topics/bibliography/ref/2143>.
26. Elliott C. Do Safety Features In Cars Actually Reduce Car Accidents? Forbes Advisor. URL: <https://www.forbes.com/advisor/car-insurance/vehicle-safety-features-accidents>.
27. Page Y., Cuny S., Zangmeister T., Kreiss J.P., Hermitte T. The evaluation of the safety benefits of combined passive and on-board active safety applications. *Ann Adv Automot Med*. 2009. № 53. P. 117-127. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3256795/#>.
28. Muller D. Backup Cameras Are Now on All New U.S.-Spec Vehicles. Car and Drivers. URL: <https://www.caranddriver.com/news/a20126570/backup-cameras-are-now-on-all-new-us-vehicles>.
29. U SSHA vyrobnykiv zoboviazaly osnashchuvaty avtomobili kameramy zadnoho vydu. Autopark.ua. URL: <https://autopark.ua/uk/news/vsshaproizvoditeleyobyazaliosnashchatavtomobilikameramizadnegovida>.
30. How Tesla Autopilot System is Transforming the Driving Experience. Energy5. URL: <https://energy5.com/how-tesla-autopilot-system-is-transforming-the-driving-experience>.
31. The Tesla Team. The Bigger Picture on Autopilot Safety. Tesla. URL: <https://www.tesla.com/blog/bigger-picture-autopilot-safety>.
32. Tesla Vehicle Safety Report. Tesla. URL: <https://www.tesla.com/VehicleSafetyReport>.
33. Zhang, Louise Cruise's Safety Record Over 1 Million Driverless Miles. Cruise. URL: <https://getcruise.com/news/blog/2023/cruises-safety-record-over-one-million-driverless-miles>.
34. Metz, Cade. How Safe Are Systems Like Tesla's Autopilot? No One Knows. New York Times. URL: <https://www.nytimes.com/2022/06/08/technology/tesla-autopilot-safety-data.html>.
35. Standing General Order on Crash Reporting (for incidents involving ADS and Level 2 ADAS). NHTSA. URL: <https://www.nhtsa.gov/laws-regulations/standing-general-order-crash-reporting>.
36. Noy, Ian Y., Shinar, David, Horrey, William J. Automated driving: Safety blind spots. *Safety Science*. 2018. Vol. 102. Pp. 69-78. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517304198?via%3Dihub>.
37. What Are Active and Passive Vehicle Safety Features? Mikita & Rocanova. Attorney at Law. URL: <https://www.mr-laws.com/active-passive-vehicle-safety-features>.
38. Active vs Passive Safety Systems in a Car – Everything You Need to Know. Cars Blog. URL: <https://www.dubizzle.com/blog/cars/active-passive-safety-systems-cars>.
39. Active vs Passive Car Safety Features. Sheen. URL: <https://www.sheengroup.com.au/resources/what-is-the-difference-between-active-and-passive-car-safety-features>.